

TRAUMAS INFANTIS E SEU IMPACTO NO SISTEMA NEUROLÓGICO DURANTE A VIDA ADULTA

Thais Nunes de Melo¹

Caren Nádia Soares de Sousa²

RESUMO: As vivências na infância, sejam elas traumáticas ou boas, moldam uma parte do caráter de um indivíduo e possivelmente, suas futuras experiências na vida adulta. O trauma infantil resulta de experiências impactantes e prejudiciais durante a infância. Essas experiências traumáticas podem vir de um abuso físico, abuso emocional, negligência, testemunho de violência doméstica, divórcio dos pais, perda de um ente querido, entre outras situações traumáticas. Estudos sugerem que traumas precoces podem causar mudanças significativas na biologia cerebral, afetando diversas áreas e comprometendo o bem-estar psicológico. Este resumo, aborda de forma coerente e respaldada, a importância do debate deste tema e bem como sua repercussão, para que a sociedade obtenha uma boa saúde mental e contribua para a elaboração de uma sociedade composta por cidadãos com boa saúde mental.

Palavras-chave: Traumas Infantis. Transtornos Psicológicos. Desenvolvimento Cerebral.

¹Graduanda do Curso de Enfermagem, 4º Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação Científica. E-mail: tnm87639691@gmail.com

²Docente do Curso de Enfermagem UNIGRANDE; Doutora em Farmacologia; Professora-Orientadora do Programa de Iniciação Científica. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O trauma infantil, é um grande fator responsável pelo desenvolvimento de problemas neurológicos e psicológicos durante toda a vida de uma criança, tendo em foco a repercussão na vida adulta (Araújo, 2023)

Negligência, violência física, sexual e emocional são formas de violações de direitos às quais crianças e adolescentes são constantemente submetidos. A violência física, caracteriza, qualquer tipo de agressão ao físico da criança ou adolescente com ou sem o uso de objetos. A violência física, além de danos físicos, pode deteriorar o desenvolvimento orgânico e cerebral dos jovens, como também ser letal. A negligência se trata da incapacidade dos responsáveis pela criança de prestar os cuidados básicos que são necessários para que ela viva com saúde e dignidade, tais como alimentação, higiene, educação, cuidados médicos, vestuário e moradia..., mas não apenas bens materiais engloba a negligência, o emocional também se faz importante, pois para uma criança ter pais saudáveis emocionalmente, lhes transmite paz e confiança, bens materiais não se sobressaem ao amor. A violência sexual, se apresenta em momentos evidentes como usar criança ou adolescente para a própria gratificação sexual aproveitando a ingenuidade das mesmas. Além de abusos físicos e estupro, a violência sexual inclui a exposição de crianças a situações e conteúdos inadequados, bem como à intimidade de seus cuidadores. Esses tipos de maus-tratos podem gerar danos ao desenvolvimento emocional, afetando até mesmo os relacionamentos futuros. A violência emocional várias vezes é esquecida e não notada pelos adultos, esse tipo de crueldade é praticado, normalmente, pelos próprios familiares, a violência emocional se caracteriza em humilhar, xingar, ridicularizar, além de desincentivar, desconsiderar ou não permitir a expressão de sentimentos, outra forma de expressão dessa modalidade de maus-tratos é o isolamento de crianças e adolescentes do convívio saudável com outras pessoas significativas na vida deles. Além de violar direitos, práticas de maus-tratos têm efeitos negativos que podem atormentar as vítimas até o fim de suas vidas, por isso se evidencia a importância na identificação desses maus-tratos, se utilizando de denúncias e prevenções, isso gera uma geração elucidada. Visto isso, é importante perceber que nem todas as crianças que enfrentam traumas desenvolvem problemas significativos, e o aparecimento da resiliência desempenha um papel importante na forma como os indivíduos respondem a essas experiências negativas. O trauma infantil pode ter profundas ramificações na vida adulta,

deixando cicatrizes emocionais e psicológicas que podem estar presentes ao longo da vida de um indivíduo (Dias, 2021).

Estudos indicam que o abuso sexual é um dos principais fatores associados ao desenvolvimento de transtornos mentais na vida adulta. Quando ocorre durante a infância ou adolescência, os impactos tendem a ser ainda mais intensos, pois vivências traumáticas nessa fase comprometem o desenvolvimento cognitivo e podem levar a uma assimilação mais profunda das experiências vividas. Essa assimilação estonteante, por sua vez, pode resultar em dificuldades no processo de engrandecimento, contribuindo para o surgimento de diversos traumas psicológicos e transtornos mentais que afetam tanto a infância quanto, conseqüentemente, a vida adulta (Cornelis et al, 2020). Observa-se que em pacientes que viverem traumas na infância, normalmente, apresenta sintomas depressivos mais intensos (Macedo et al., 2019).

O estresse tóxico em crianças pode provocar alterações que, embora menos visíveis externamente, são permanentes na estrutura e função cerebral. A flexibilidade do cérebro infantil o torna especialmente sensível a influências químicas, níveis persistentemente elevados de hormônios do estresse podem prejudicar a arquitetura em desenvolvimento do cérebro (Shonkoff et al.,2011). As conseqüências dos traumas são diversas, bem como modificações na estrutura cerebral. Estudos indicam que traumas antecedentes podem resultar em mudanças significativas na biologia cerebral, afetando diversas áreas (Elymydio et al., 2019).

Segundo João Santos (2023), os traumas na infância podem ter diversos efeitos e resultados negativos sobre a criança, gerando dificuldade no desenvolvimento do cérebro. Algumas delas são: Diminuição do tamanho do corpo caloso, que integra o funcionamento cortical – desempenho motor, sensorial e cognitivo; Diminuição do tamanho do hipocampo, que é de extrema importância na aprendizagem e na memória; Disfunção em diferentes níveis do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), que está envolvido na resposta ao estresse; Menos volume no córtex pré-frontal, que afeta o comportamento, o equilíbrio emocional e a percepção; Hiperatividade na amígdala, que é responsável por processar emoções e determinar reações a situações potencialmente estressantes ou perigosas; Volume reduzido do cerebelo, que pode afetar as habilidades motoras e a coordenação. Adultos que passaram por abuso emocional ou negligência na infância também podem experimentar: Desregulação emocional; Sentimentos de desesperança; Baixa autoestima; Problemas para lidar com o estresse. Como o abuso ou

negligência na infância afeta as crianças mais tarde na vida depende de uma variedade de fatores: Com que frequência o abuso ocorreu; A idade que a criança tinha durante o abuso; Quem era o agressor; Se a criança teve ou não um adulto confiável e amoroso em sua vida; Duração do abuso; Se houve alguma intervenção no abuso; O tipo e a gravidade do abuso; Outros fatores individuais.

Como consequência, o resultado de anos do trauma infantil pode incluir a depressão, ansiedade e o estresse pós-traumático (SOARES et al., 2021).

Esse artigo científico trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde foi feita a busca por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), onde foram postos os filtros Base de dados de Enfermagem (BDENF), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e PubMed Unique Identifier (PMID), filtros de tipos de estudo: estudo de etiologia, estudo observacional, estudo prognóstico, estudo diagnóstico e estudo de incidência. Utilizando-se dos descritores Traumas infantis; Transtornos psicológicos e Desenvolvimento Cerebral, outros foram aplicados: como a preferência de artigos do período de 2019 a 2024 no idioma português e inglês. Foram excluídos estudos que não estavam disponíveis na íntegra, monografias, dissertações e teses.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DE CONTEÚDO

O presente estudo possui delineamento quantitativo, transversal, correlacional e explicativo, tratando-se de um trabalho próprio com o objetivo de disseminação de conhecimento. Com o auxílio de artigos de outras faculdades renomadas, assim como artigos de profissionais e páginas que nos trazem dados sobre situações atuais do Brasil.

A violência infantil inclui maus-tratos físicos e/ou emocionais, abuso sexual, negligência, e qualquer tipo de negligência/abuso que acarrete prejuízos reais ou potenciais para a saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da criança no contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder (ENGRY et al, 2017). Tendo em vista essa informação, é notório que a violência infantil não diminuiu, de acordo com a Agência Governamental (2024), em 2024, foram registradas 73,9 mil violações a partir de 11,3 mil denúncias no período de 8 a 14 de fevereiro.

Embora os direitos da criança e do adolescente estejam precisamente reconhecidos, sua violação é evidente e resulta de variados agentes, incluindo questões sociais, precariedade

econômica, perpetuação de ciclos de abuso, desinformação, falta de orientação e influências culturais.

Para diversas pessoas, os traumas experienciados durante a infância podem culminar em comportamentos de enfrentamento que se revelam prejudiciais, como o abuso de substâncias, a adoção de comportamentos autodestrutivos e a automutilação. Tais comportamentos frequentemente surgem como respostas às dores e aos sofrimentos não resolvidos que marcam o passado dos indivíduos. A dificuldade em processar essas experiências traumáticas pode levar a uma busca por alívio imediato, embora esse alívio se manifeste de maneira nociva e, em última análise, agrave a situação emocional e psicológica. Assim, é importante compreender que esses comportamentos são, muitas vezes, estratégias de sobrevivência em face de um histórico de dor, ressaltando a importância de intervenções adequadas e suporte terapêutico para promover a cura e a recuperação (Avanci et al, 2023).

O enfrentamento dos traumas de infância exige uma abordagem cuidadosa e sensível. É essencial reconhecer a profundidade do impacto que essas experiências podem ter na vida adulta e buscar o apoio apropriado para lidar com suas consequências.

3. CONSIDERAÇÃO FINAIS

Com base no trabalho apresentado, nota-se o impacto que as experiências vividas na infância, causa na vida adulta. Indivíduos que vivenciaram traumas na infância frequentemente enfrentam desafios persistentes em áreas como saúde mental, relacionamentos interpessoais e autoestima, todos associados ao trauma. Os efeitos podem se manifestar de diversas maneiras, incluindo dificuldades emocionais, como o surgimento de ansiedade e depressão, além de padrões de comportamento disfuncionais, como relações interpessoais complicadas e autossabotagem. Quando não são adequadamente abordados na terapia, os traumas infantis podem impactar negativamente a autopercepção e a construção da identidade, resultando em dificuldades no desenvolvimento pessoal e profissional.

Sendo apresentado também os problemas neurológicos e como afeta no desenvolvimento do cérebro, pesquisas mostradas ao decorrer do trabalho deste trabalho que traumas precoces podem causar mudanças significativas na biologia cerebral, afetando diversas áreas e comprometendo o bem-estar psicológico. Diante a essas informações, se nota fatores

que se juntam e causam a vítima diversas situações difíceis e o possível sentimento de culpa, tristeza ou o sentir-se incompleta.

É crucial informar e conscientizar as famílias sobre os reflexos do ambiente familiar na saúde física e mental da criança, reconhecendo a importância de cuidar dos traumas infantis. Isso não apenas visa o bem-estar individual, mas também contribui para a construção de uma sociedade composta por cidadãos com boa saúde mental. A prevenção e o tratamento precoces dos traumas na infância são elementos fundamentais para promover um desenvolvimento saudável e resiliente (Silva et al. 2016).

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA GOVERNAMENTAL. Disque 100: denúncias registradas crescem 38% durante o Carnaval de 2024. Disponível em: <<https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202402/numero-de-denuncias-registradas-pelo-disque-100-cresce-38-durante-o-carnaval-de-2024>> Acesso em: 17, out. 2024.

AVANCI, Joviana et al. Comportamento suicida e autolesão na infância e adolescência: conversando com profissionais sobre formas de prevenção. 1 edição. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2023.

ARAÚJO, Larissa. Entenda mais sobre o trauma infantil e seus impactos na vida adulta. Disponível em: <<https://www.telavita.com.br/blog/trauma-infantil/>> Acesso em: 10, out. 2024.

DIAS, Daphne. Entenda as dimensões dos maus-tratos contra crianças. Disponível em: <<https://www.tjdft.jus.br/informacoes/infancia-e-juventude/noticias-e-destaques/2021/maio/entenda-as-dimensoes-dos-maus-tratos-contra-criancas#:~:text=Consiste%20em%20qualquer%20tipo%20de,jovens%2C%20bem%20como%20ser%20letal>> Acesso em: 10, out. 2024.

EMYGDIO, Nathalia et al. Efeitos do Transtorno de Estresse Pós-Traumático na Memória. Psicologia Ciência e Profissão, Distrito Federal, Conselho Federal de Psicologia, v. 39, f. 39, p. 1-13, Abril de 2019.

ENGRY, Emiko et al. Enfrentar a violência infantil na Atenção Básica: como os profissionais percebem?. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reben/a/hLfJttTcbyN5RwcPqqjVbPH/#>> Acesso em: 10, out. 2024.

MACEDO, Brisa et al. Child abuse and Neglect as Risk Factors for Comorbidity Between Depression and Chronic Pain in Adulthood. National Library of Medicine – PubMed. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31192794/>> Acessado em: 12, out. 2024.

SANTOS, João. Como o Abuso Emocional na Infância Afeta o Cérebro. Disponível em: <<https://www.psymeetsocial.com/blog/artigos/como-o-abuso-emocional-na-infancia-afeta-o-cerebro>> Acessado em: 9, out. 2024.

SHONKOFF, Jack et al. The lifelong effects of early childhood adversity and toxic stress. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22201156/>> Acesso em: 07, out. 2024.

SILVA, Thalita et al. A Família e o Desenvolvimento Infantil sob a Ótica da Gestalt-Terapia. Disponível em: <<https://pepsic.bvsalud.org/pdf/igt/v13n24/v13n24a03.pdf>> (Scientific Electronic Library Online). Acessado em: 22, out. 2024.

SOARES, Ronnyel et al. A relação entre os traumas psicológicos na primeira infância e o desenvolvimento de transtornos mentais na vida adulta. Paraná: Atena Editora, 2021.